

ТУРИЗМ СОҲАСИ ВА ТЕАТР САНЪАТИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИНИ ЎРНАТИШ ВА АМАЛИЁТГА ТАТБИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Ҳакимова Нигина Олимжон қизи

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “Театр санъати” йўналиши 1-босқич таянч докторанти, Ўзбек Миллий қўғирчоқ театри режиссёр ёрдамчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895558>

Аннотация. Мазкур мақолада туризм соҳаси ва театр санъати ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатилиш бўйича таклиф ва мулоҳазалар бериб ўтилади. Хорижий меҳмонларни Ўзбекистон санъати ва маданиятини билан таништиришда театр спектаклларини томоша қилиш, миллий ва тарихий асарларни хорижий тилларда сахналаштириш таклифи берилган.

Калим сўзлар: туризм, театр, спектакл, тарих, анъана, маданият.

Аннотация. В этой статье будут представлены предложения и отзывы по налаживанию сотрудничества между индустрией туризма и театральным искусством. При ознакомлении зарубежных гости с искусством и культурой Узбекистана было высказано предложение о просмотре театральных постановок, постановке национальных и исторических произведений на иностранных языках.

Ключевые слова: туризм, театр, спектакль, история, традиции, культура.

Abstract. This article will present suggestions and feedback on establishing cooperation between the tourism industry and the theatrical arts. While familiarizing foreign guests with the art and culture of Uzbekistan, a proposal was made to view theatrical productions, stage national and historical works in foreign languages.

Keywords: tourism, theater, performance, history, traditions, culture.

Туризм соҳаси дунё иқтисодининг энг жадал ривожланаётган соҳаларидан биридир. Унинг кенг қамровли тараққиёти эса, кўплаб мамлакатлар учун катта даромад манбаига айланиб бормоқда. Шу боис ҳам дунёнинг кўплаб давлатлари ушбу соҳани янада ривожлантириш, бу борада тегишли инфраструктурани жаҳон стандартлари даражасида яратиш ва сайёҳлар оқимини ошириш бўйича барча чора-тадбирларни амалга оширмоқда.

Юртимизда туризм соҳасини янада ривожлантириш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Туркий дунё доирасида «Табаррук зиёрат» туризм концепцияси Ўзбекистон Республикасининг зиёрат туризми йўналишидаги улкан салоҳиятидан келиб чиқиб, мамлакатимизда мавжуд маданий меросга қардош миллат ва элатларни кенг жалб қилиш, ёш авлоднинг халқларимиз тарихи ва миллий-маданий меросига меҳрини ошириш, Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатлар билан туризм соҳасидаги ҳамкорлик алоқаларини янада кенгайтириш, умумтуркий маданий меросни биргаликда дунёга тарғиб қилиш, бозорнинг турли сегментларига йўналтирилган сайёҳлик маҳсулоти ва хизматларини диверсификация қилиш, уларнинг рақобатбардошлигини ошириш, мақбул ҳолда қулай ички ва халқаро зиёрат туризми муҳитини яратишга қаратилган.

Юртимиз бой маданий-маънавий мероси, ўтмиш ва замон уйғунлашган шаҳарлари, юксак тафаккур ва турмуш тарзини ўзида акс эттирувчи урф-одату анъаналари, гўзал табиати, сўлим масканлари билан дунё сайёҳларини ўзига тортмоқда. Натижада Ўзбекистонга

келаётган сайёҳлар кўлами йилдан-йилга ошиб бормоқда. Сайёҳлар сонини янада ошириш, уларни юртимизга кўпроқ ташриф буюришлари учун нима қилиш керак?

Ўзбекистон ўзининг бой тарихига эга. Юртимиздаги тарихий-меъморий ва археологик обидаларимиз 7300 дан ортиғини ташкил этади. Буларнинг кўп қисми эса Самарқанд, Бухоро, Хива, Кўкон ва Тошкент каби шаҳарларимизда жойлашган.

Сайёҳлар Ўзбекистонга келишгач гидлар - яъни экскурсия етакчилари, кузатиб борувчилар-йўриқчилар ва таржимонлар томонидан бизнинг бой тарихимиз, шаҳарлар тарихи, меъморий обидалар тарихидан, келиб чиқиши ва пайдо бўлишидан хабардор бўлишади. Шаҳарларни, гўзал масканларни томоша қилиб, сайр қилишади. Бизнинг миллий матоларимиз бўлган атлас ва адрасларни кўриб, харид қилишади, миллий таомларимизни танаввул қилишади. Лекин булар юртимиз ҳақида тўлиқ маълумот бера олмайди.

Ўзбекистонимизнинг маданияти, урф-одатлари-ю анъаналари, яшаш муҳити, аждодлар ёди, уларнинг фан ва маданиятга қўшган ҳиссаси ва жамиятда тутган ўрни, айниқса халқ оғзаки ижодига оид бўлган асарлардаги афсонавий халқ қаҳрамонлари ҳақидаги маълумотлардан тўлиқ хабардор бўла олишмайди.

Бу каби маълумотларни сайёҳларга қисқа вақт ичида спектаклларимиз орқали етказа олишимиз мумкин. Чунки театр санъати синтетик санъат бўлиб, ўзбек театри ўз спектакларида бизнинг миллийлигимиз, урф-одатларимиз, миллий анъаналаримизни ёритиб беради, иккинчи томондан эса тарихий шахслар ва афсонавий халқ қаҳрамонлари образларини сахнада жонлантириб, ҳам Ўзбекистон тарихини, ҳам халқимиз ривожига ҳисса қўшган буюкларимиз ҳаётини сахнага олиб чиқади. Натижада Ўзбекистон сайёҳлар онгида узоқ вақт мобайнида сақланиб қолишига ўз ҳиссасини қўшади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017-йил 3-август куни мамлакатимиз ижодкор зиёлилари вакиллари билан бўлиб ўтган учрашувда, “Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган улуғ аждодларимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган бекиёс бойликларимиз бор. Ва мен ишонаман, насиб этса, ҳавас қилса арзийдиган буюк келажакимиз, буюк адабиётимиз ва санъатимиз ҳам албатта бўлади”, деган фикрни қатъият билан таъкидлаганлари бежиз эмас.

Бу эса театр жамоасидан янада ўз устида ишлашни, сайёҳларга манзур бўладиган спектакллар яратишни ва уларни кўпайтиришни, энг асосийси эса тил ўрганиб, спектаклларни чет тилида сахналаштиришни талаб қилади.

Театрларимизда юқорида кўрсатилган мавзулардаги спектаклларимиз жуда кўп. Масалан, урф-одатларимизни ва миллийлигимизни ёритиб берадиган спектаклларимизга “Чимилдиқ”, “Келинлар кўзғалони”, “Яна ўша - Хўжа Насриддин”, “Карвонсарой”, “Момо ер” каби спектаклларимиз мисол бўлса, халқ қаҳрамонлари ва аждодларимиз тақдир йўлларини ёритган спектаклларга эса “Жалолиддин Мангуберди”, “Соҳибқирон”, “Мирзо Улуғбек”, “Алишер Навоий”, “Навоий ва Байқаро”, “Юлдузли тунлар”, “Алпомишнинг қайтиши”, “Юрт тумори - Тўмарис”, “Широқ” каби спектаклларимизни айтиб ўтишимиз мумкин. Биз бу асарларни бошқа тилларда сахналаштириб, хорижий меҳмонларимиз эътиборига ҳавола этишимиз мумкин.

Чет тилларда сахналаштирилган спектакллар бир томондан меҳмонларимиз учун қулайлик яратса, яна бир томондан театр санъати учун янгилик ҳисобланиб, жаҳон сахналарига чиқиш учун ҳам имконият яратиб беради.

Тўғри, ўз ўрнида катта асарларни бирдан бошқа тилга ўгириш, актёрлардан чет тилидаги катта асарларни ёд олиб, ижро этиш бироз қийинчилик туғдириши таъбиий хол. Ишни кичик-кичик асарлардан бошлаб, секин аста катта асарларга қўл ура бошлаш керак. Ҳар

бир театр репертуарига битта бўлсада, хорижий тилда сахналаштирилган спектакл киритилса, театрлар учун ҳам янгилик ҳисобланар эди.

Шундай экан, ҳар бир соҳа ривожланаётган бир пайтда театр санъатини ҳам ривожлантириш ва уни бойитиш биз ёшларнинг зиммасидаги муҳим вазифаларимиздан биридир.

Биз ёшлар ўзбек халқига, келажагимизга, юртимиз равнақига бееътибор бўлмайлик ва Ватанамиз истиқболи учун ўз ҳиссамизни қўшиб борайлик.

REFERENCES

1. www.uza.uz
2. <https://m.sputniknews-uz.com>
3. Туркий дунё доирасида «Табаррук зиёрат» туризм концепсияси, 1-боб.